

Pierwsze stwierdzenie niepylaka mnemozyny *Parnassius mnemosyne* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) w środkowej Polsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5712338>

MIROSLAW GROMEK¹, ŁUKASZ SKALSKI², MARCIN SIELEZNIEW³

¹ ul. Targowa 3/5, 26-800 Białobrzegi, Polska, e-mail: bomikamg@onet.pl

² Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, Polska, e-mail: Lukasz.Skalski@lasy.gov.pl

³ Pracownia Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Owadów, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok, Polska, e-mail: marcins@uwb.edu.pl, ORCID 0000-0001-6207-859X

⁴ Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn, Polska, e-mail: t.jaworski@ibles.waw.pl, ORCID 0000-0002-9663-0407

ABSTRACT. First record of the Clouded Apollo butterfly *Parnassius mnemosyne* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) in Central Poland.

This paper presents the first record of the Clouded Apollo (*Parnassius mnemosyne*) in Central Poland. In 2020 and 2021, adults of this endangered butterfly were observed in a wet meadow in the Pilica River basin. The biology of the species is briefly characterized. Phytosociological characteristics of the plant communities at the species' new locality are presented. The current distribution in Poland, phenology, as well as some aspects related to the conservation of *P. mnemosyne* are discussed.

KEY WORDS: Lepidoptera, Papilionidae, new record, Pilica river, Poland.

WSTĘP

Do rodzaju niepylak *Parnassius* (LATREILLE, 1804) należy kilkadziesiąt gatunków średniej wielkości i dużych motyli, w większości o borealnym lub górskim typie rozmieszczenia (ACKERY 1975, KATOH *et al.* 2005). W Polsce występują dwa gatunki, tj. niepylak apollo *P. apollo* (LINNAEUS, 1758) oraz niepylak mnemozyna *P. mnemosyne* (LINNAEUS, 1758). Obecnie występowanie pierwszego z nich ograniczone jest w naszym kraju do pojedynczych stanowisk w Pieninach i Tatrach (BUDZIK & TARNAWSKI 2006), natomiast areal drugiego gatunku obejmuje północno-wschodnie oraz południowo-wschodnie rejony kraju, a także izolowane stanowisko w Sudetach (WITKOWSKI 2004, BUSZKO & MASŁOWSKI 2015).

Niepylak mnemozyna ma dość dobrze poznaną biologię, opisaną w licznych publikacjach (np. BERGSTRÖM 2005, VLAŠÁNEK & KONVIČKA 2009, RUCHIN 2018). W ciągu roku pojawia się jedno pokolenie motyli – w Polsce obserwowane od końca kwietnia do początku lipca. Samce w trakcie kopulacji wytwarzają na odwłokach samic chitynową strukturę tzw. *sphragis* (Ryc. 2), mającą na celu zabezpieczenie przed powtórnią kopulacją, choć funkcjonowanie tego mechanizmu u omawianego gatunku zostało podważone (ADAMSKI 2013). Samice składają jaja w sąsiedztwie roślin żywicielskich, którymi są różne gatunki kokoryczy, w Polsce przede wszystkim kokorycz pełna (*Corydalis solida* (L.) CLAIRV.), kokorycz pusta (*C. cava* (L.) SCHWEIGG. & KÖRTE) i kokorycz wątła

(*C. intermedia* MÉRAT). Rośliny te, będąc geofitami, są już prawie niewidoczne w okresie lotu motyla. Gąsienice pierwszego stadium pozostają w osłonkach jajowych aż do wiosny następnego roku. Po wylęgu ich rozwój obejmujący cztery stadia jest bardzo szybki i trwa kilka tygodni. Przepoczwarczenie odbywa się na powierzchni ziemi, w luźnym oprzędzie, zwykle wśród zeszłorocznych suchych liści.

Występowanie niepylaka mnemozyny uzależnione jest od szeregu nie do końca rozpoznanych czynników. Wydaje się, iż oprócz obecności roślin pokarmowych niezbędna jest obecność mozaiki środowisk: wilgotnych lub podmokłych łąk oraz luźnych, nasłonecznionych fragmentów lasów liściastych. Jednocześnie gatunek unika zarówno rozległych terenów otwartych, jak i zwartych kompleksów leśnych. Z tego punktu widzenia, czynnikami negatywnie wpływającymi na liczebność populacji niepylaka mnemozyny mogą być zarówno intensywne gospodarka rolna i leśna, jak i naturalne zmiany sukcesyjne skutkujące przekształceniem dogodnych środowisk rozwoju omawianego gatunku (ADAMSKI 2012).

Rzadkość występowania niepylaka mnemozyny przyczyniła się do objęcia tego gatunku różnymi formami ochrony. W Polsce ma on status gatunku ściśle chronionego, wymagającego ochrony czynnej (ROZPORZĄDZENIE 2014). W *Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt* nadano mu status gatunku narażonego na wymarcie (VU) (WITKOWSKI 2004). Ponadto gatunek figuruje w załączniku II Konwencji Berneńskiej, o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (KONWENCJA 1979), a także w załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej, uwzględniającym gatunki roślin i zwierząt ważne dla Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony (DYREKTYWA 1992).

Niniejsza praca ma na celu udokumentowanie nieznanego dotychczas stanowiska niepylaka mnemozyny w centralnej Polsce.

WYNIKI

Osobniki niepylaka mnemozyny (Ryc. 1 i 2) zaobserwowano po raz pierwszy 8 maja 2020 r. na jednym stanowisku zlokalizowanym w dolinie rzeki Pilicy¹ (charakterystykę stanowiska przedstawiono w dalszej części pracy). Jednorazowo w polu widzenia stwierdzono około 10 motyli. Stanowisko wizytowano kilkakrotnie (do połowy czerwca 2020 r.), za każdym razem odnotowując od kilku do kilkunastu osobników omawianego gatunku. W 2021 r. pierwsze osobniki niepylaka mnemozyny stwierdzono 21 maja. Oszacowano względną liczebność gatunku stosując metodę transektu (SIELEZNIĘW 2012). Ze względu na heterogeniczność siedliska transekt miał charakter nieciągły i obejmował pięć odcinków o długości 100–330 m. Zliczeń dokonywano pięciokrotnie w okresie lotu motyla, między 21 maja a 20 czerwca. Szczyt pojawu odnotowano 4 czerwca, a średnie zagęszczenie obserwowanych osobników wahało się wtedy od 2,1 do 11,8/100 m (średnio 8,3/100 m). W ostatnim dniu obserwacji (20 czerwca 2021 r.) stwierdzono jedynie dwa osobniki.

¹ Ze względu na ryzyko eksplorowania stanowiska przez kolekcjonerów, w pracy nie podano jego dokładnej lokalizacji. Stanowisko włączono do Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych GIOŚ.

Ryc. 1. Samiec niepylaka mnemozyny na stanowisku w dolinie Pilicy, 8 maja 2020 r. (fot. M. Gromek).
Fig. 1. Male of the Clouded Apollo at the site in the Pilica valley, May 8, 2020 (photo M. Gromek).

Ryc. 2. Samica niepylaka mnemozyny z widocznym sfragisem. Dolina Pilicy, 17 maja 2020 r. (fot. M. Gromek).
Fig. 2. Female of the Clouded Apollo with a visible sphragis. Pilica Valley, May 17, 2020 (photo M. Gromek).

OPIS STANOWISKA

Nowo odkryte stanowisko niepylaka mnemozyny (Ryc. 3–5) zlokalizowane jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie białobrzeskim. Według podziału fizycznogeograficznego rejon ten znajduje się w prowincji Niziny Środkowoeuropejskiej, podprowincji Nizin Środkowopolskich, makroregionie Wzniesień Południowomazowieckich, w mezoregionie Doliny Białobrzesckiej (KONDRACKI 2002). Dolina Białobrzaska obejmuje fragment doliny rzeki Pilicy o długości ok. 65 kilometrów i powierzchni ok. 250 km².

W ujęciu fitosocjologicznym, stanowisko stanowi mozaikę następujących syntaksonów:

1. Na wywyższeniach terenu występują zespoły łągów wiązowo-jesionowych (*Ficario-Ulmetum*) z doskonale wykształconym typowym runem, zwłaszcza geofitów aspektu wiosennego, jak np.: kokoryczy puste i pełnej, ziarnopłonu wiosennego (*Ficaria verna* HUDS.), złoci żółtej (*Gagea lutea* (L.) KER. GAWL.). Ponadto występują tu postaci zbiorowisk przejściowych pomiędzy wspomnianymi łągami i łąkami niskimi (*Tilio-Carpinetum*), a także (na obrzeżach wyniesień) formacje krzewiastych wierzb (*Salix* spp.), derenia świdy (*Cornus sanguinea* L.), szakłaka pospolitego (*Rhamnus cathartica* L.) i gatunki drzew typowych dla wspomnianych uprzednio łągów;

2. Pomiędzy wywyższeniami terenu dominują ekosystemy półotwarte: zarośla wierzb krzewiastych i przede wszystkim zbiorowiska łąkowe z klasy *Molinio-Arrhenatheretea*, przy czym dominują zbiorowiska antropogeniczne, tzn. powstałe w wyniku użytkowania dawnych łąk poprzez wsiewanie mieszanek traw, takich jak kupkówka pospolita (*Dactylis glomerata* L.), rajgras wyniosły (*Arrhenatherum elatius* (L.) P.BEAUV. ex J.PRESL & C.PRESL.), kostrzewa łąkowa (*Festuca pratensis* HUDS.), itp. Z klasy tej zaznacza się powierzchniowo obecność zbiorowisk ze związku *Cynosurion* (żyzne pastwiska) oraz (w niższych położeniach) zbiorowisk ze związku *Calthion palustris* (wilgotne łąki kaczeńcowe). Na skutek braku użytkowania oraz niskich stanów wód w ostatnich latach na większości płatów wkracza bardzo ekspansywny śmiełek darniowy (*Deschampsia caespitosa* (L.) P.BEAUV.), który jest poważnym zagrożeniem dla fizjonomii i struktury gatunkowej tutejszych łąk. Ponadto występują tu – zwłaszcza w strefach ekotonowych – zbiorowiska ze związku *Filipendulion ulmariae* (częściowo naturalne zbiorowiska ziołoroślowe zbudowane z okazałych bylin);

3. W najniższych położeniach, często ze stagnującą wodą (przez większą część roku), występują zbiorowiska ze związku *Magnocaricion* (szuwar wielkoturzycowy), a także zbiorowiska olsu porzeczkowego – *Ribeso nigri-Alnetum*.

Stanowisko położone jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków Dolina Pilicy PLB140003, w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy PLH140016, a także na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Pilicy i Drzewiczki.

DYSKUSJA

Analizując współczesne rozmieszczenie niepylaka mnemozyny w Polsce można wyróżnić trzy główne obszary jego występowania: północno-wschodni, południowo-wschodni oraz południowo-zachodni (por. BUSZKO & MASŁOWSKI 2015). Obszar

Ryc. 3. Widok na stanowisko niepylaka mnemozyny w dolinie Pilicy, 18 kwietnia 2021 r. (fot. T. Jaworski).

Fig. 3. View of the site of the Clouded Apollo in the Pilica valley, April 18, 2021 (photo T. Jaworski).

Ryc. 4. Wyniesienie wśród podmokłych łąk z obficie występującą kokoryczą pustą – prawdopodobne miejsce rozwoju gąsienic niepylaka mnemozyny w dolinie Pilicy, 18 kwietnia 2021 r. (fot. T. Jaworski).

Fig. 4. An elevation among wet meadows with abundantly occurring hollow root – a probable place development of the caterpillars of the Clouded Apollo in the Pilica valley, April 18, 2021 (photo T. Jaworski).

Ryc. 5. Widok na stanowisko niepylaka mnemozyny w dolinie Pilicy, 21 maja 2021 r. (fot. T. Jaworski).
 Fig. 5. View of the site of the Clouded Apollo in the Pilica valley, May 21, 2021 (photo T. Jaworski).

północno-wschodni obejmuje przede wszystkim Kotlinę Biebrzańską (FRĄCKIEL 1999) i sąsiadujący z nią fragment Doliny Narwi (SIELEZNIEW *et al.* niepubl.), skąd dostępne są aktualne dane o występowaniu gatunku. Weryfikacji wymagają natomiast stanowiska na Pojezierzu Mazurskim (BUSZKO & MASŁOWSKI 2015) oraz w Puszczech Rominckiej (SOSIŃSKI 1993, SIELEZNIEW & SACHANOWICZ 2003) i Boreckiej (BUSZKO 1997). Wszystko na wskazuje, że gatunek wymarł w Puszczy Białowieskiej (KOKOT 1985, JAROSZEWICZ 2010). Najwięcej stanowisk gatunku występuje aktualnie prawdopodobnie w rejonie południowo-wschodnim, obejmującym Roztocze (NOWACKI 1992), Pogórze Przemyskie i Bieszczady, Beskid Sądecki i Niski, Tatry i Pieniny (ADAMSKI 2012, BUSZKO & MASŁOWSKI 2015). Najbardziej ograniczony areal występowania ma niepylak mnemozyna w południowo-zachodniej Polsce, gdzie znany jest z izolowanego stanowiska w Sudetach (MASŁOWSKI 2005). Z tego punktu widzenia, interesujące jest położenie nowo odkrytego stanowiska względem znanych miejsc występowania niepylaka mnemozyny w innych rejonach kraju (Ryc. 1). Pod tym względem najbliższe są mu historyczne stanowiska z Gór Świętokrzyskich, oddalone o ok. 100 km, gdzie jednak gatunek wymarł najprawdopodobniej w latach 70-tych XX wieku (CHROSTOWSKI 1968, WITKOWSKI 2004). Biorąc pod uwagę nowsze dane, dystans dzielący stanowisko znad Pilicy od najbliższych położonych miejsc jego występowania (okolice Leżajska) wynosi około 180 km. Nieco dalej znajdują się stanowiska w dolinie Biebrzy i Narwi (ok. 200-210 km). Prezentowane dane są więc bardzo istotne, bowiem uzupełniają lukę w stanie wiedzy na temat rozmieszczenia gatunku w Polsce, a także sugerują, że może on występować na stanowiskach zlokalizowanych daleko poza dotychczas znanymi arealami. Przyszłe badania w oparciu o metody genetyczne powinny udzielić odpowiedzi na pytanie o pochodzenie omawianej populacji gatunku. W Polsce występują

dwie odrębne linie ewolucyjne gatunku, tj. środkowoeuropejska, do której zaliczana jest populacja sudecka, oraz wschodnioeuropejska, obejmująca wszystkie pozostałe stanowiska. Ta ostatnia tworzy przy tym dwie wyraźne podgrupy (północno-wschodnia vs. południowo-wschodnia) odpowiadające dotychczas znanemu zasięgowi gatunku. Sugeruje się, że ten podział może odzwierciedlać dwie różne trasy kolonizacji tej części Europy z refugium glacialnych położonych w regionie karpackim lub panońskim (GRATTON *et al.* 2008). Analiza osobników z nowo odkrytego stanowiska wydaje się więc być bardzo interesująca nie tylko w kontekście pokrewieństwa tej populacji względem innych, ale również filogeografii gatunku w Europie.

Nowo odkrytą populację charakteryzuje wczesny okres pojawu motyli. Imagines pojawiają się tutaj o kilka dni wcześniej niż ma to miejsce w przypadku intensywnie badanych populacji z Doliny Narwi (SIELEZNIOW *et al.*, niepubl.). Niewykluczone, że w niektórych sezonach pierwsze osobniki niepylaka mnemosyny wylęgają się z poczwerek już w końcu kwietnia.

Liczne publikacje wskazują na zanik wielu populacji niepylaka mnemosyny, zarówno w Polsce (np. WITKOWSKI 2004 i cytowana tam literatura), jak i w innych obszarach jego zasięgu (np. LIIVAMÄGI *et al.* 2013, JOHANSSON *et al.* 2017, RUCHIN 2018, CINI *et al.* 2020). Przyczyny tego procesu nie są do końca poznane, ale wymienia się tutaj niekorzystne z punktu widzenia gatunku zmiany w gospodarce leśnej i rolnej, przekształcenia dogodnych biotopów na skutek zmian sukcesyjnych, zmiany klimatu, a nawet odłowu przez kolekcjonerów. Co istotne, na wymarcie narażone są szczególnie izolowane populacje, co może dotyczyć także stanowiska przedstawionego w niniejszej pracy.

Na chwilę obecną stan zarówno populacji jak i siedliska lęgowego niepylaka mnemosyny w dolinie Pilicy wydaje się być dobry (patrz: ADAMSKI 2012, wraz z późniejszymi modyfikacjami). Tym niemniej, w razie konieczności powinny zostać podjęte działania z zakresu ochrony czynnej mające na celu zachowanie luźnej struktury drzewostanu oraz przylegających do niego ekstensywnie użytkowanych łąk. Należy ubolewać, że niepylak mnemosyna nie figuruje w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, przez co nie jest przedmiotem ochrony dla obszaru Natura 2000, a w związku z tym w obecnych uwarunkowaniach nie stanowi obiektu szczególnej troski konserwatorskiej. Mamy jednak nadzieję, że włączenie stanowiska do ogólnokrajowej sieci monitoringowej tego gatunku przyczyni się do jego zachowania.

PODZIĘKOWANIA

Pierwszy z autorów pragnie podziękować Panu Andrzejowi Staškowiakowi (Starachowice) za potwierdzenie oznaczenia okazów *P. mnemosyne* na podstawie fotografii.

PIŚMIENNICTWO

- ACKERY P.R. 1975. A guide to the genera and species of Parnassiinae (Lepidoptera: Papilionidae). *Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology* 31(4): 71–105.
- ADAMSKI P. 2012. 1056 Niepylak mnemosyna. *Parnassius mnemosyne* (LINNAEUS, 1758), In: MAKOMASKA-JUCHIEWICZ, BARAN P. (Eds.), Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Cz. II. Biblioteka Monitoringu Środowiska.

- ADAMSKI P. 2013. Preferencje siedliskowe i biologia rozrodu niepylaka mnemosyny *Parnassius mnemosyne* oraz ich znaczenie dla ochrony gatunku. *Studia Naturae* 61. Kraków.
- BERGSTRÖM A. 2005. Oviposition site preferences of the threatened butterfly *Parnassius mnemosyne* – implication for conservation. *Journal of Insect Conservation* 9: 21–27.
- BUDZIK J., TARNAWSKI D. 2006. Czynna ochrona niepylaka apollo *Parnassius apollo* (LINNAEUS, 1758) w Polsce i jego reintrodukcja na Dolnym Śląsku. *Wiadomości entomologiczne* 25(Supl. 2): 29–38.
- BUSZKO J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) 1986–1995. Oficyna Wydawnicza Turpress, Toruń.
- BUSZKO J., MASŁOWSKI J. 2015. Motyle dzienne Polski. Wydawnictwo Koliber, Nowy Sącz.
- CHROSTOWSKI M. 1968. Niepylak mnemosyna z Gór Świętokrzyskich. *Chrońmy Przyrodę Oczyszczoną* 24(4): 47.
- CINI A., BARBERO F., BONELLI S., BRUSCHINI C., CASACCI L.P., PIAZZINI S., SCALERCIO S., DAPPORTO L. 2020. The decline of the charismatic *Parnassius mnemosyne* (L.) (Lepidoptera: Papilionidae) in a central Italy national park: A call for urgent actions. *Journal of Insect Biodiversity* 16(2): 47–54.
- DYREKTYWA 1992. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7.
- FRĄCKIEL K. 1999. Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) Biebrzańskiego Parku Narodowego. *Wiadomości entomologiczne* 18(2): 85–98.
- GRATTON P., KONOPINSKI M.K., SBORDONI V. 2008. Pleistocene evolutionary history of the Clouded Apollo (*Parnassius mnemosyne*): genetic signatures of climate cycles and a ‘time-dependent’ mitochondrial substitution rate. *Molecular Ecology* 17: 4248–4262.
- JAROSZEWICZ B. 2010. Stan zachowania na terenie Puszczy Białowieskiej gatunków motyli z załączników II i IV Dyrektywy Siedliskowej i propozycje działań ochronnych. *Parki Narodowe i Rezerwy Przyrody* 29: 29–50.
- JOHANSSON V., KNAPE J., FRANZÉN M. 2017. Population dynamics and future persistence of the clouded Apollo butterfly in southern Scandinavia: The importance of low intensity grazing and creation of habitat patches. *Biological Conservation* 206: 120–131.
- KATOH T., CHICHVARKHIN A., YAGI T., OMOTO K. 2005. Phylogeny and evolution of butterflies of the genus *Parnassius*: Inferences from mitochondrial 16S and ND1 sequences. *Zoological Science* 22(3): 343–351.
- KOKOT A. 1985. *Parnassius mnemosyne* (LINNAEUS, 1758) i *Meleageria daphnis* (DEN. & SCHIFF., 1775) (Lepidoptera, Papilionidae,) w Puszczy Białowieskiej. *Przegląd Zoologiczny* 30: 73–74.
- KONDRACKI J. 2002. Geografia regionalna Polski. Warszawa, PWN.
- KONWENCJA 1979. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk. Dz. U. z dnia 25 maja 1996 r.
- LIIVAMÄGI A., KUUSEMETS V., LUIG J., KASK K. 2013. Changes in the distribution of Clouded Apollo *Parnassius mnemosyne* (Lepidoptera: Papilionidae) in Estonia. *Entomologica Fennica* 24(3): 186–192.
- MASŁOWSKI J. 2005. Uwagi o trzech prawnie chronionych gatunkach motyli dziennych (Lepidoptera, Papilionoidea) w Sudetach. *Przyroda Sudetów* 8: 81–88.
- NOWACKI J. 1992. Interesujące gatunki motyli (Lepidoptera) z Roztocza. *Wiadomości entomologiczne* 11(4): 255.
- ROZPORZĄDZENIE 2014. Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz.U. 2014 poz. 1348.
- RUCHIN A.B. 2018. Biology and distribution of the Clouded Apollo *Parnassius mnemosyne* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae), a rare butterfly in the Republic of Mordovia, Russia. *Journal of Threatened Taxa* 10(7): 11980–11983.
- SIELEZNIEW M. 2012. Uwagi ogólne do monitoringu motyli, pp. 95–105. In: MAKOMASKA-JUCHIEWICZ M., BARAN P. (Eds.), Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Cz. II. GIOŚ, Warszawa.
- SIELEZNIEW M., SACHANOWICZ K. 2003. Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionoidea i Hesperioidea) Puszczy Rominckiej – wyniki badań wstępnych. *Parki Narodowe i Rezerwy Przyrody* 22: 581–592.
- SOSIŃSKI J. 1993. Nowe stanowisko *Parnassius mnemosyne* (L.) (Lepidoptera, Papilionidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 12(1): 61.
- VLAŠÁNEK P., KONVIČKA M. 2009. Sphragis in *Parnassius mnemosyne*: male-derived insemination plugs loose efficiency with progress of female flight (Lepidoptera: Papilionidae). *Biologia* 64: 1206–1211.
- WITKOWSKI Z. 2004. *Parnassius mnemosyne* (LINNAEUS, 1758), In: GŁOWAŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), *Polska Czerwona Księga Zwierząt*. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Accepted: 4 November 2021; published: 19 November 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>